

AURA SACRA FAMES SULLO SPAZIO DELLA PSICOLOGIA

di Gianmarco Bisogno

Quel che si vuole approfondire in queste pagine non promette di rappresentare un contributo all'annosa questione del rapporto tra psicologia e politica (al massimo può farlo in senso lato): gli articoli del presente numero affermano chiaramente come esso *in ogni caso* sia presente e come fondi costantemente la possibilità o meno di una scienza politica che sia consapevole di sé stessa, delle sue scelte e delle sue organizzazioni. Che ci sia un (s)oggetto esterno (incontrollabile e – per definizione – avulso da ogni schema spazio-temporale) che in qualche modo orienti o comunque letteralmente ‘spinga’ l'elemento cosciente è già di per sé una risposta: è il riconoscimento che ci sia un rapporto oggettivo tra i due poli di questo dialogo. Nel corso dei secoli questa acquisizione si è via via sedimentata (a ragione) nelle interpretazioni dei fenomeni di massa; i quali sono stati vivisezionati nella misura in cui potessero dare coscienza di questo aspetto fondamentale: a partire dalle riflessioni di Le Bon e Freud¹ (che non sono stati certamente i primi, ma sicuramente eponimi di questa branca) l'orientamento della massa è stato considerato come simile se non del tutto uguale all'inconscio, direzionato, cioè, verso l'immediatezza, la decisione improvvisa spesso violenta e irrazionale. Al di là delle soluzioni freudiane l'aspetto fondamentale sta proprio nello *schema complessivo* che egli adotta: la necessità di trovare un ponte, una forma di dialogo, una *spiegazione* di tale massa informe introduce una novità di per sé nel campo psicoanalitico.

È il concetto di rimozione che si può definire – in questo senso – il cardine della teoria freudiana: tale meccanismo (in)volontario permette

¹ Eponimi di questa branca Le Bon è da ricordare per il suo *Psychologie des foules* del 1895 e Sigmund Freud con la sua analisi del testo in *Massenpsychologie und Ich-Analyse* del 1921.

di aprire una breccia nel rapporto tra conscio e inconscio riconoscendo come – *a prescindere dalla soggettività pensante* – ci siano elementi che ostacolano e al contempo alimentano gli aspetti visibili dell'agire umano². Il punto focale, dunque - nella sua banalità - sta proprio nel tentare o meno di comprendere e (per quanto possibile) razionalizzare questa complessità: in quest'ottica la stessa opera di Jung può essere riletta alla stessa stregua dell'impegno freudiano. Pur arrivando a conclusioni diverse, l'idea stessa di racchiudere l'inconscio come archetipico rappresenta la risposta allo stesso insieme di domande: si può tentare di comprendere, di stabilire un significato all'*Unbewusste* se e solo se si comprende come anch'esso sia un *quid* di oggettivo, riconoscibile e dunque universalizzabile e dal quale far partire il processo di individuazione. D'altronde se è vero che l'inconscio si muove con regole tutte sue (non decifrabili a primo acchito dalla coscienza), d'altra parte i simboli utilizzati, i linguaggi e – più in generale – le immagini che esso porta con sé non sono del tutto estranee dal vivere coscienziale: da questo punto di

² Sul collegamento nel processo rimovente tra inconscio e conscio si veda S. FREUD, *Gesammelte Werke*, 18 voll., S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, trad. it. a cura di R. Colorni, Bollati Boringhieri, *Metapsicologia*, p. 56: «Il secondo stadio della rimozione, la rimozione propriamente detta, colpisce i derivati psichici della rappresentanza rimossa, oppure quei processi di pensiero che pur avendo una qualsiasi altra origine sono incorsi in una relazione associativa con la rappresentanza rimossa. In forza di tale relazione queste rappresentazioni incorrono nello stesso destino di ciò che è stato originariamente rimosso. La rimozione propriamente detta è perciò una post-rimozione. È inoltre erroneo dar rilievo soltanto alla ripulsa che viene esercitata dalla coscienza su quando ha da esser rimosso. Entra pur sempre in giuoco anche l'attrazione con il rimosso originario esercita su tutto ciò con cui può collegarsi. E probabilmente la tendenza rimovente non raggiungerebbe il suo scopo se queste due forze non agissero congiuntamente, se cioè non vi fosse un rimosso anteriore, pronto ad accogliere quanto la coscienza allontana da sé. [...] La rimozione disturba in effetti solo la relazione con un sistema psichico, quello di ciò che è inconscio». E ancora: «Nell'esercizio della tecnica psicoanalitica noi sollecitiamo ininterrottamente il paziente a produrre quelle propaggini del rimosso che, per la loro lontananza o la loro deformazione, riescono ad oltrepassare la censura della coscienza».

vista, il rapporto tra inconscio e conscio può essere riletto biunivocamente nel senso che quell'indifferenziato da cui si deriva si forma nel dialogo con le esperienze consapevoli rileggendole e riproponendole in una configurazione qualitativamente più alta. L'altezza dell'inconscio, dunque, si 'macchia' del quotidiano sia per qualificarlo come tale (come luogo, cioè di quell'equilibrio labile dell'Io, psicopatologico per definizione³) sia per analizzarlo in quanto luogo di una manifestazione ulteriore dell'energia psichica: è in questa differenziazione, dunque, che la scienza politica pone le basi per un rapporto fruttuoso o meno con questo elemento incoercibile.

Se – per dirla à la Lacan – non si può «nemmeno» dire che «la politica è l'inconscio, ma semplicemente» che «l'inconscio è la politica»⁴ è proprio in quanto si può analizzare secondo prospettive differenti: o nell'identificazione totale e immediata (e semplicistica) della politica come argine alle pulsioni collettive inconscie o come luogo in cui si manifesta *in sé e per sé* quella eccedenza che proviene da un universo alogico che ha bisogno sempre più di spazi per 'organizzare' la sua – mai completabile – percepibilità. L'inconscio, dunque, come luogo in cui abita un soggetto irriducibile che non può essere assoggettato ma deve essere indagato in quanto pensato – in tutte le sue manifestazioni – come coesistente al lato visibile dell'esperienza umana. Ancora una volta, però, si vuole essere chiari su un punto. Non si tratta qui di stabilire quale sia la risposta più *giusta* né tantomeno leggere la questione in una forma iper-specialistica (i contributi all'interno del numero lo faranno in maniera impeccabile) ma comprendere *il gesto* che questi pensatori hanno fondato. C'è uno spazio incontrollabile dall'umano che non solo lo fonda ma lo obbliga a cercarne un rapporto equilibrato se non si vuole minimizzare al massimo la qualità della propria esistenza individuale e collettiva: un rapporto, dunque, essenziale proprio perché si vanno a scontrare due istanze impossibili da elidere. In altri termini,

³ Si fa riferimento qui a *Zur Psychopathologie des Alltagslebens* di Freud.

⁴ J. LACAN, *Le Séminaire. Livre XIV. La logique du fantasme*, 1966-1967 (inedito).

ciò che questi pensatori ammettono e scoprono è che il pensiero (e dunque, l'azione) non si esaurisce mai nelle sue forme coscienti e la gestione di tale acquisizione rappresenta il nocciolo su cui fondare l'esperienza universale.

Se questo è vero, dunque, bisognerà comprendere in quale luogo teorico questo rapporto non venga considerato come necessario: in altri termini, indagare lo spazio dentro il quale questo dialogo al di là (si ripete) delle conformazioni che via via può avere, viene riletto come superfluo o addirittura dannoso. In un testo del 1940, Ludwig Von Mises afferma come «i filosofi da molto tempo erano desiderosi di scoprire i fini che Dio o la Natura cercava di realizzare nel corso della storia umana», in altri termini «essi cercavano la legge del destino e dell'evoluzione dell'umanità».

Evidentemente – a giudizio di Von Mises – essi non avrebbero mai potuto rispondere in maniera soddisfacente a questa tipologia di domande poiché «ricorrevano» sempre «a disperate trasposizioni: miracolosa interferenza della divinità sia con la rivelazione, sia mediante profeti mandati da Dio e consacrati capi, armonia prestabilita, predestinazione o mediante l'azione di una mistica e favolosa “anima cosmica” o “anima nazionale”. Altri parlavano di una “astuzia della natura” che ha dotato l'uomo di impulsi che lo sospingono inconsapevolmente proprio sulla via che essa vuole egli prenda⁵». L'insoddisfazione di Von Mises ad una spiegazione che parta da un'astuzia della natura che muova *inconsapevolmente* il soggetto umano dichiara apertamente come il discorso in cui si intreccino (e dialoghino tra di loro) elementi inconsci e non, non può rappresentare il dato fondante un'antropologia che – al contrario – diventa sempre più chiara nella misura in cui si assottigliano sempre più convintamente gli aspetti più oscuri e periferici dell'esistenza umana: Essa è molto di più che una semplice teoria del “lato economico” degli sforzi umani e della lotta dell'uomo per i beni e il miglioramento del suo benessere materiale. È la scienza di ogni specie d'azione umana. La scelta

⁵ L. VON MISES, *Human Action*, trad.it. di T. Biagiotti, *L'azione umana. Trattato di economia*, Rubettino, Soveria Mannelli 2016, p. 14.

determina tutte le decisioni umane. Scegliendo, l'uomo non sceglie soltanto fra varie cose materiali e servizi. Tutti i valori umani sono offerti in opzione. Tutti i fini e tutti i mezzi, le istanze ideali e quelle materiali, il sublime e il meschino, il nobile e l'ignobile, sono ordinati in un'unica fila e soggetti a una decisione che sceglie una cosa e scarta le altre. Nulla di quanto l'uomo desidera ottenere o evitare rimane al di fuori di questo ordinamento, in un'unica scala di gradazione e preferenza. La teoria moderna del valore amplia l'orizzonte scientifico e allarga il campo degli studi economici. Dall'economia politica della scuola classica emerge la teoria generale dell'azione umana: la prasseologia. I problemi economici o catalettici sono inseriti in una scienza più generale e non possono più essere scissi da questa connessione. Nessuna trattazione appropriata dei problemi economici può evitare di muovere da atti di scelta; l'economia diventa una parte soltanto, sia pure sin qui la meglio elaborata, di una scienza più universale, la prasseologia⁶.

È la nuova scienza della *prasseologia*, dunque, l'unica che può intervenire al fine di comprendere l'azione umana la quale si manifesta come tutta *consapevolmente* insita al soggetto stesso: letteralmente di fronte all'individuo, infatti, sono esposti tutti i beni (materiali e non) per i quali deve agire la scelta che produrrà di per sé opzioni informate di una verità cosciente poiché già tutta dentro alla persona che la opera. È questa, dunque, la «scienza più generale», quella cioè che dichiara apertamente come il soggetto consapevole sia l'unico attore protagonista in grado di causare gli effetti sul reale al fine di plasmarlo a sua convenienza⁷.

⁶ Ivi, p. 16.

⁷ Cfr. L. VON MISES, *L'azione umana*, cit., p. 36: «L'uomo è in grado di agire perché capace di scoprire le relazioni causali che determinano il mutamento e il divenire dell'universo. L'azione richiede e presuppone la categoria causale. Solamente chi vede il mondo alla luce della causalità è idoneo all'azione. In questo senso possiamo dire che la causalità è una categoria dell'azione. La categoria mezzi e fini presuppone la categoria causa ed effetto. In un mondo senza causalità e regolarità di fenomeni non ci sarebbe campo per il ragionamento e l'azione. Un mondo siffatto sarebbe un caos in cui l'uomo sarebbe incapace di trovare orientamento e guida. Egli non è neppure capace di immaginare un universo così caotico. Dove l'uomo non

L'elisione o comunque l'estromissione dell'inconscio dal discorso antropologico permette, dunque, non solo una piena consapevolezza nelle scelte ma anche un'interferenza umana sempre finalizzata al miglioramento qualitativo della propria condizione. *Human Action*, infatti, è un trattato di economia dentro al quale si tenta di affrontare la questione dell'azione umana in maniera completa e informata, riconoscendo il ruolo centrale del soggetto come attore principale nel determinare gli esiti e i cambiamenti nel mondo reale: questa prospettiva, dunque, pone l'attenzione sulla consapevolezza dell'individuo e sulla sua capacità di agire in modo intenzionale e finalizzato.

È importante comprendere, dunque, come questo aspetto (ovvero la presenza o meno di un inconscio che direziona l'agire visibile) nel mentre veniva considerato necessario nelle dinamiche politiche in quanto indispensabile al *racconto* di un controllo degli istinti massificati, sia entrato a far parte all'opposto nell'*economico*, rappresentandolo cioè come un universo di senso dentro al quale la *psicologia* viene volontariamente messa da parte. È questo movimento, dunque, che va segnalato come immanente al processo stesso: uno sdoppiamento – cioè – del discorso sull'inconscio, il quale nella misura in cui viene accettato (e pensato nelle forme di una sua neutralizzazione) quando si tratta di determinare la sua valenza eminentemente politica, viene totalmente obliato quando si tenta di comprendere la sua oggettività anche nel campo politico-economico.

vede nessuna relazione causale, non può agire. Questa affermazione non è reversibile. Anche se conosce la relazione causale, egli non può agire se non è in condizione di influenzare la causa. L'archetipo della ricerca causale era: dove e come interferire per deviare il corso degli eventi dalla direzione ch'essi avrebbero in assenza di interferenza in una direzione più confacente ai miei desideri? In questo senso si pone la questione: chi o che cosa sta alla base delle cose? Si cerca la regolarità e la "legge" perché si vuole interferire. Solo più tardi questa ricerca fu interpretata in modo più estensivo dalla metafisica come ricerca della causa ultima dell'essere e dell'esistenza. Ci vollero secoli per riportare queste idee esagerate e stravaganti al quesito più modesto: dove interferire per raggiungere questo o quel fine?>>

Tutte le cose che vengono percepite dall'esterno sono soggette alla legge di causa ed effetto. Anche l'uomo ed ogni sua condizione fanno parte di questo complesso universale ed il passaggio da una condizione all'altra avviene soltanto secondo la legge della causalità. Perché possiamo passare dalla condizione di bisogno a quella di soddisfazione è necessario che si verifichino determinate circostanze: o le forze che operano in noi devono eliminare i perturbamenti della nostra condizione normale che già si manifestano o si stanno preparando, oppure devono agire su di noi cose capaci, per loro natura, di soddisfare i nostri bisogni⁸.

Anche nel testo chiave di Menger, dunque – ancora una volta – è la relazione causa-effetto a partire dal soggetto a stabilire il valore dei beni ed è lo stesso individuo che *determina* il valore della merce di riferimento: è esclusivamente il bisogno del soggetto che dichiara la necessità o meno della domanda senza che venga inserita all'interno del discorso la sua doppia componente oggettiva. Da una parte le condizioni della produzione (ovvero il lavoro) e dall'altra la componente psicologica dell'accumulazione a partire dalla quale la stessa produzione viene orientata. È a partire da John Locke, infatti, che la *componente psicologica* dell'accumulo viene – inconsciamente verrebbe da dire – dichiarata:

Ora, di tutti i beni che la natura aveva dato in comune agli uomini, ciascuno aveva diritto, come s'è detto, a tanto quanto poteva usare e aveva la proprietà di tutto quel che poteva produrre col proprio lavoro: là dove arrivava la sua attività, mutando le cose dallo stato in cui la natura le aveva poste, ivi arrivava la sua proprietà. Colui che raccoglieva cento staia di bacche o pomi ne era perciò stesso proprietario: erano beni suoi dal momento stesso in cui li raccoglieva. Doveva solo badare a usarli prima che si deteriorassero: in caso contrario significava che aveva preso più della parte che gli spettava, defraudando gli altri. E d'altronde era cosa sciocca, oltre che disonesta, ammucchiare più di

⁸ C. MENER, *Grundsätze der Volkswirtschaftslehre*, trad. it. di E.F. Nani, *Principi di economia politica*, UTET, Torino 2017, p. 75.

quanto non si potesse usare. Se cedeva ad altri una parte di quei beni, evitando che marcissero inutilizzati in suo possesso, anche questo era un modo di usarli. [...] Se poi cedeva le sue noci in cambio d'un pezzo di metallo di cui gli piaceva il colore, se barattava pecore per conchiglie, se dava lana in cambio di un sassolino luccicante, o d'un diamante, e si teneva quegli oggetti per tutta la vita, non usurpava i diritti altrui; *poteva ammucciare questi oggetti non deteriorabili a suo piacimento*, dato che non era l'ampiezza del possesso ma il deteriorarsi di una sua parte rimasta inutilizzata a costituire eccesso rispetto ai limiti della proprietà legittima. Così nacque l'uso del denaro, qualcosa di durevole che gli uomini potevano conservare senza che si deteriorasse, e che per comune consenso poteva essere preso in cambio dei veri e propri, ma deteriorabili, beni di sussistenza⁹.

Al di là della non deteriorabilità del denaro quel che permette l'accumulazione è anche qualcosa in più che viene dichiarato come essenziale: l'idea di avere un rapporto con un *quid* di *bello*, *luccicante* e dal *bel colore* permette il 'miracolo' di passare dallo scambio di beni deperibili alla possibilità di porre come unità di misura un oggetto *neutrale* (nonché composto di queste sfavillanti caratteristiche) in grado di essere vicendevolmente scambiato per l'acquisto di ogni bene e strutturalmente propenso alla sua raccolta. Per la prima volta, dunque, sebbene inconsapevolmente, vengono dichiarate come coesenziali alla stabilità materiale del denaro, anche le sue qualità *etiche* e *psicologiche*. Quel che sembra, però, agli occhi di chi scrive è come in tale discorso venga a mancare l'approfondimento del suo lato *oggettivo*: non è infatti la propensione all'accumulo che viene analizzata ma 'semplicemente' il lato esteriore della sua conformazione senza concepire come «questo racconto» in realtà «celi un gigantesco rimosso».

L'accumulazione di grandi proprietà è in realtà un *prius* rispetto all'invenzione della moneta e allo sviluppo di un'economia monetaria che si impone precisamente *in conseguenza* del fatto che grandi ricchezze

⁹ Cfr. J. LOCKE, *Secondo trattato sul governo*, par. 46-47.

chiedono di esser messe in movimento allo scopo di crescere ulteriormente. Tutto il ragionamento di Locke si sviluppa sullo sfondo di una vicenda storica contrassegnata dal protagonismo dell'accumulazione proprietaria (si pensi al ricorrente riferimento del *Trattato alle enclosures*)»¹⁰. La moneta, dunque, riletta in questa ottica perde necessariamente la sua *neutralità* per diventare il veicolo più evidente di una logica che si muove a monte: essa, in altri termini, è lo strumento più riuscito per confermare la presenza di quella *tendenza all'accumulo* presente nell'essere umano e confermata *storicamente* dalle disposizioni politiche che la reggono. Se questo è vero, dunque, il quadro sin qui descritto cambia completamente: non potrà più valere il concetto di *homo oeconomicus* completamente cosciente delle sue azioni, che causa con la sua scelta onnisciente il valore delle merci che ha di fronte ma si contrappone un uomo sospinto da una irrefrenabile voglia di massimizzare i suoi investimenti cercando i *luoghi* dove poter alimentare questa tendenza distruttrice: in questo quadro – così delineato – il soggetto è allora travolto da questa potenza incontrollabile e dall'incertezza che essa provoca poiché non completamente sotto il controllo dell'umano¹¹.

La ricchezza, dunque, o quella *tendenza all'accumulo* non può essere vista come il prodotto di un equilibrio scaturito dagli agenti consapevoli di sé stessi ma sarà letteralmente una forza inconscia e indeterminata che può imporre il suo dominio sul sistema economico/politico di riferimento orientandolo concretamente: essa, nello specifico, si riproduce costantemente ed ha questa forza poiché *nello stesso tempo* consola e angoscia¹². Ed ecco che in questo istante teorico politica e

¹⁰ Cfr. A. BURGIO, *Per un lessico critico del contrattualismo moderno*, La scuola di Pitagora, Napoli 2006, pp. 80-81.

¹¹ Si veda un testo fondamentale per comprendere il grado di incertezza nelle decisioni economiche: G. Lunghini, *Conflitto, Crisi, Incertezza. La teoria economica dominante e le teorie alternative*, Bollati Boringhieri, Torino 2012.

¹² Cfr. G. DOSTALER, B. MARIS, *Capitalism et pulsion de mort*, trad.it. di A.B. Testasecca, *Capitalismo e Pulsione di morte*, La lepre Edizioni, p. 30: «La difficoltà ad afferrare il concetto di pulsione di morte viene dal fatto che si nasconde dietro

psicologia si auto-rivelano come collegate necessariamente nella 'lotta' che si concretizza al di là dal nostro agire tra una forza che spinge verso il nulla da cui si proviene e una che dirotta questa tendenza autodistruttrice verso le forme coscienti di un ritardo di quell'atto sovversivo nonché liberatorio. «La grande intelligenza, o potremmo dire la grande forza della pulsione di vita nella sua lotta contro la pulsione di morte, consiste nel dirottare quest'ultima e utilizzarne l'energia per sfruttare e distruggere la natura a beneficio dell'umanità; *come vedremo, il termina 'dirottare' rimanda al principio capitalista dell'investimento e dell'accumulazione.* Ma se è così siamo costretti ad accettare l'ipotesi secondo cui nella struttura e nella sostanza stessa di ogni sforzo umano costruttivo è incorporato un principio di morte. Per questo motivo il 'progresso' rimuove e utilizza forze sempre più distruttive»¹³. La pulsione di morte e quella di vita, dunque, si intrecciano intensamente nella misura in cui dentro la prima si possono ritrovare tracce di quella onnipotenza ancestrale e nella seconda la tendenza alla distruzione: è nel complesso rapporto tra queste due istanze che si comprende come l'agire umano sia strettamente connesso al suo lato inconscio e l'accumulo (e il sistema economico politico che non solo lo prevede ma lo assicura in quanto oggettivamente forma di uno specifico modello di produzione) è l'azione *par excellence* che fotografa questa complessità. Se la moneta, infatti, non è semplicemente un veicolo neutrale degli scambi di valori d'uso essa ha un valore in sé poiché

Eros, con cui si allea volentieri. [...] Al principio c'è la sofferenza: nascita, dolore, voglia di tonare al momento in cui eravamo fusi con il mondo materno e quindi con il mondo tutto, al momento in cui si verifica la separazione e di conseguenza l'angoscia, voglia di 'restaurazione del narcisismo illimitato', di ritorno al passato fusionale. [...] Volersi disintegrare e voler disintegrare il mondo è il nostro desiderio primordiale e suicida. Insieme all'amore della madre, che esiste per salvarci, nasce subito un'altra angoscia, quella della separazione, della perdita di scopo. E ancora una volta, all'angoscia della perdita replica l'amore consolatorio degli altri. Poco a poco questa dinamica infinita, in cui maggiore è la consolazione e maggiore è l'angoscia, costruisce un obbligo a vivere che assume le forme dell'educazione e della cultura».

¹³ *Ibid.*

diventa «oggetto di desiderio e flirta con la morte»¹⁴: in altri termini incarna la speranza del sistema capitalistico. Apparentemente accumulabile all'infinito senza causar danni (poiché è la stessa torta che può allargarsi esponenzialmente senza che qualcuno ne risenta), produttrice di aspettative sociali essa diviene la massima simbolizzazione della costruzione/distruzione della civiltà umana. Produce speranze, orienta gli sforzi umani e alimenta ineluttabilmente il desiderio di una felicità immediata. Essa diventa il naturale sostituto della guerra:

La frenesia era alle stelle, l'isteria andava aggravandosi di ora in ora, nella febbre contagiosa della speculazione. Si comprava, si comprava, anche i più oculati, con la convinzione che il corso sarebbe salito ancora, salito sempre. Le misteriose caverne delle *Mille e una notte* si spalancavano, gli incalcolabili tesori dei califfi erano messi alla mercè della cupidigia di Parigi. Tutti i sogni, sussurrati da mesi, sembravano realizzarsi come per incanto davanti agli occhi del pubblico: la culla dell'umanità riconquistata, le antiche città storiche del litorale risorte dalle sabbie, Damasco, poi Baghdad, e poi lo sfruttamento dell'India e della Cina, in balia delle truppe d'invasione degli ingegneri francesi. Ciò che Napoleone non era riuscito a realizzare con la sciabola, la conquista d'Oriente, lo realizzava una Compagnia finanziaria, sguinzagliando un esercito di picconi e carriole. Si conquistava l'Asia a colpi di milioni, per ricavarne miliardi¹⁵.

In questo testo di Zola, Saccard è il capitalista che dirotta (è proprio il caso di dire) la sua bramosia nel mercato azionario verso l'Oriente, verso l'ignoto: il denaro e il suo accumulo, dunque, divengono la massima espressione della dinamica psicologica originaria come conferma il linguaggio utilizzato dallo scrittore ben prima della nascita della psicanalisi. Il mistero della conquista, l'incanto dell'azione in borsa, l'isteria della occupazione compulsiva fanno da fondamento al mercato che muove i capitali con l'unico obiettivo di accrescere la propria potenza

¹⁴ Cfr. *ivi*, p. 54.

¹⁵ E. ZOLA, *L'argent*, trad. it. di D. Feroldi, *Il denaro*, Mondadori, Milano 2018, p. 251.

di fuoco, più forte dell'ormai antiquato esercito napoleonico: la psicologia è dunque il *factum* dell'economico poiché non annienta i corpi (come la *guerra fisica*) ma si pone come obiettivo la conquista di un *quid* molto più aggregante, ovvero la mente.

Che ci sia, dunque, un primato dello *psicologico* in economia è quello che queste pagine hanno cercato di dimostrare: primato che si manifesta in due complementari accezioni. La prima – qui discussa – è quella che si inserisce nel contesto culturale delle società contemporanee e che si alimenta del simbolismo stesso che il denaro provoca e genera continuamente. La seconda è la trasposizione algebrica di questa componente nella trasformazione – come l'avrebbe chiamata nel 1932 Keynes – dalla *teoria pura della moneta* alla *teoria monetaria della produzione*:

A mio parere, la ragione principale per la quale il problema della crisi è irrisolto, o comunque per la quale le sue spiegazioni sono così poco soddisfacenti, deve ritrovarsi nella mancanza di quella che potrebbe chiamarsi una teoria monetaria della produzione. [...] Il punto è che le condizioni richieste per la 'neutralità' della moneta, nel senso in cui viene intesa nei *Principles of Economics* di Marshall, che rimane il testo paradigmatico, sono, sospetto, esattamente le stesse che garantiscono che le crisi non avranno luogo¹⁶.

«La ragione principale per cui una economia monetaria non è in grado di autoregolarsi», dunque, «è che una economia monetaria è un'economia in cui i mutamenti nelle opinioni circa il futuro influenzano la situazione presente. Lo strumento che collega il presente al futuro è la moneta. Infatti, l'ammontare degli investimenti è soggetto a improvvise e ampie oscillazioni, poiché dipende da due insiemi di previsioni circa il futuro: la preferenza per la liquidità e le opinioni circa il rendimento futuro dei beni capitali, cioè da due insiemi di previsioni che non poggiano su fondamenta sicure. Di qui l'intrinseca instabilità

¹⁶ Cfr. J.M. KEYNES, *The Collected Writings*, vol. XIII: *The General Theory and After: Part I. Preparation*, ed. by E. Johnson, D. Moggridge, The Royal Economic Society, London 2012.

del capitalismo»¹⁷, che deve fare necessariamente i conti con questa doppia componente psicologica la quale trasforma e manipola le scelte future: in questo caso, dunque, la moneta diventa esclusivamente l'espedito per allungare il tempo della storia (ed è appunto soggetta a elucubrazioni soggettive e assenza di informazioni sul futuro, quindi un fatto eminentemente psicologico) e la tesaurizzazione, il capovolgimento e la sedazione dell'energie vitali dell'umano¹⁸.

Anche gli odierni cambiamenti di rotta – in conclusione – non sembrano muoversi verso la risoluzione di tali problematiche: la presenza (certamente ingombrante) di tale inconscio sembra essere anche qui elusa dalla nascente economia comportamentale la quale pur ponendosi come obiettivo dichiarato quella di inserire e, dunque, tener conto dell'irrazionalità umana nelle scelte economico/politiche, rilegge il dato empirico a partire *esclusivamente*¹⁹ da esso senza per questo problematizzare il sistema economico di riferimento:

¹⁷ Cfr. G. LUNGHINI, *La Teoria generale e i keynesiani: un'eredità giacente*, in «Economia Politica», 2/2009, p. 227.

¹⁸ Cfr. K. MARX, *Zur Kritik der Politischen Ökonomie*, trad. it. di E. Cantimori, *Per la critica dell'economia politica*, Editori Riuniti, Roma 1979³, p. 113: «Il nostro tesaurizzatore appare come martire del valore di scambio, come santo asceta sulla sommità della colonna metallica. A lui sta a cuore solo la ricchezza nella sua forma sociale, e perciò la sotterra sottraendola alla società. Egli esige la merce nella sua forma sempre suscettibile di circolazione, e perciò la sottrae alla circolazione. Egli va in estasi pel valore di scambio, e perciò non scambia nulla. La forma fluida della ricchezza e il suo petrificato, l'elisir di vita e la pietra filosofale, turbinano in una folle, spettrale ridda alchimistica. Nella sua immaginaria smania di piacere illimitato egli rinuncia a tutti i piaceri. Siccome egli vuole soddisfare tutti i bisogni sociali, soddisfa a mala pena il naturale bisogno corporale. Fissando la ricchezza nella sua corporeità metallica, la fa evaporare fino a ridurla a semplice chimera».

¹⁹ Si fa riferimento qui alle modalità con cui la psicologia comportamentale e cognitiva riflettono sulla possibilità o meno di un inconscio considerato come sostantivo: cfr. A. IMBACIATI, *Psicoanalisi e cognitivismo. Una nuova teoria sulle origini e il funzionamento della mente*, Armando Editore, Roma 2005: «La teoria esplicativa tentata da Freud ricalcava implicitamente ciò che spesso un individuo adulto avverte consapevolmente circa i suoi affetti: *tale omologazione non*

The aim of their models is either to make stock price volatility consistent with neoclassical equilibrium prices or to consider these theoretical prices as an ideal benchmark for the actual prices as determined in the stock market. Even assuming the possibility of financial “bubbles” determined by rational or irrational behavior, the scope of this literature is to analyze the gap between actual prices and a set of “normative” prices stemming from an ideal neoclassical equilibrium that is not affected by asymmetries, frictions, and errors (for a criticism, see O’Sullivan 2019). Therefore, the possibility that stock prices can be analyzed on different grounds with respect to those typical of neoclassical theory is not contemplated in the mainstream literature. Shiller and the other participants in the debate take for granted the neoclassical paradigm, even without making it explicit. In our opinion, moving away from this paradigmatic boundary could help to give a better explanation of Shiller’s tests and could provide new insights in the debate on his interpretations of financial behavior (Borch and Lange 2017) and possibly also on the general epistemology of financial market analysis²⁰.

corrisponde però a verità. Tuttavia, il suo *semplicismo*, nonché il fascino di tutta l’opera del Maestro, contribuirono al suo successo. Contemporaneamente si connotò l’inconscio come mondo tenebroso, quasi alieno, alla soggettività: quella soggettività che veniva allora concepita come cosciente, di cui si doveva sfatare la sottintesa pretesa che fosse arbitro e controllore della mente. L’inconscio in tal modo si connotò come entità quasi sostanziale (sostantivo appunto e non aggettivo) dei processi mentali, come una sorta di folletto che agisce misteriosamente dentro l’io del soggetto: come un mito. Il fascino di questo mito (misterioso appunto) diffuse la psicoanalisi, ma al contempo ne segnò a mio avviso la divaricazione dalle altre scienze della mente» (pp. 39-40). Evidentemente l’impossibilità di pensarlo come un *quid* di indipendente trasforma lo stesso rapporto con l’inconscio adesso pensato *empiricamente* ovvero a partire da un *deficit* da colmare. Cfr. *ivi*, p. 48 «Nella concezione cognitivista si studiano le funzioni mentali e il loro costruirsi in relazione ai vari livelli di processazione delle informazioni e di codificazione mnestica che avvengono lungo lo sviluppo dell’individuo: questo significa che ci si occupa di *elaborazione dell’esperienza* e di organizzazione di tali elaborazioni in progressive strutture mentali».

²⁰ E. BRANCACCIO, D. BUONAGUIDI, *Stock Market Volatility Tests: A Classical-Keynesian Alternative to Mainstream Interpretations*, in «International Journal of Political Economy», XLVIII, 2019, p. 255.

Come le parole dei proff. Brancaccio e Buonaguidi suggeriscono, si può affermare come il comportamentismo in economia (qui esemplificato nella figura di Shiller²¹) «dia per scontato il paradigma neoclassico» in particolare nei termini di un equilibrio astratto (nondimeno foriero di disequilibri e disordini nell'economia reale) dal quale partire per procedere alla formazione dei prezzi utilizzando l'idea di un *phishing* orientato verso *un giusto compromesso*, verso un equilibrio (nei termini neoclassici) generalmente accettato a partire da una sola ed unica variabile esogena (ovvero l'irrazionalità nelle scelte economiche): ma si può notare come siano la stessa idea di *phishing* (o di paternalismo libertario²²) e l'idea di un'unica variabile a dover essere messe in discussione.

La logica dell'inconscio viene, dunque, trasformata in una logica input-output al fine di rendere normativo, ovvero '*normativizzare*' il sistema odierno 'trasformando' il tradizionale equilibrio generale neoclassico da strumento di economia 'positiva', cioè descrittiva della realtà, a riferimento di economia 'normativa', cioè indicativa di ciò che andrebbe prescritto ai fini del benessere collettivo²³, senza il protagonismo dei soggetti reali di un'economia (ovvero di chi riproduce l'esistenza materiale del genere universale) – adesso orientati gentilmente²⁴ verso orizzonti sicuri anche senza la loro consapevole adesione. Il punto critico, dunque, sotto questo nuovo aspetto diventa un altro: l'intromissione della irrazionalità soggettiva (quell'unica variabile di cui sopra) nell'economia comporta l'idea di affidamento totale

²¹ Robert J. Shiller (1946) è considerato uno dei massimi autori della Finanza Comportamentale, premio Nobel per l'Economia nel 2013: è famoso soprattutto per il suo studio sulla volatilità dei mercati finanziari.

²² Cfr. C.R. SUNSTEIN, *Effetto nudge. La politica del paternalismo libertario*, Università Bocconi Editore, Milano, 2015.

²³ Si ringrazia il prof. Brancaccio per la disponibilità e la cortese attenzione di questi necessari suggerimenti.

²⁴ Cfr. R. THALER, C.R. SUNSTEIN, *Nudge. La spinta gentile. La nuova strategia per migliorare le nostre decisioni su denaro, salute, felicità*, trad.it. di A. Oliveri, Feltrinelli, Milano 2014.

da parte dei soggetti (adesso ignoranti) nei confronti di *regolatori* posti al di sopra delle loro teste al fine di determinare gli scopi di una programmazione economica e politica a partire da tale incoercibile incoerenza umana. Se da una parte, dunque, la totale consapevolezza spinge ad una de-regolamentazione del mercato, dall'irrazionalità ne scaturisce certamente un intervento statale senza però intaccare (almeno per il momento²⁵) le fondamenta del sistema, ovvero le condizioni oggettive della produzione e la teoria della distribuzione delle risorse²⁶.

²⁵ È necessario essere chiari su questo: il punto di partenza della nascente economia comportamentale appare – agli occhi di chi scrive – come un'evoluzione rispetto alla teoria neoclassica. Il punto è insistere e pungolare su quegli aspetti che sembrano decisivi poiché oggettivi al fine di riconoscere una reale trasformazione del sistema economico di riferimento. Le domande di Shiller sono certamente determinanti, decisive e ben poste: cfr. R. SHILLER, *Animal Spirits. How Human Psychology Drives the Economy, and why It Matters for Global Capitalism*, Princeton University Press, Princeton 2009, p. 174: «This presumption strikes us as doubly absurd given that these animal spirits play a crucial role in answering the eight basic questions regarding capitalist economies that we raised in the next chapters of the book: Why do depressions occur? Why do central banks have real powers? Why do we have involuntary unemployment? Why is there a long-run trade-off between inflation and unemployment? Why is saving so variable? Why do stock markets fluctuate so wildly? Why are the cycles in the housing market so large? And why is there continued minority poverty?». A nostro avviso la risposta deve però orientarsi verso una determinazione più specifica degli elementi contraddittori delle società odierne: in altri termini lo Stato non deve semplicemente rappresentare l'entità astratta in grado di orientare i soggetti individuali ma al contrario a partire dalle istanze concrete pensare una equa distribuzione delle risorse. Per far ciò si ritengono indispensabili una riproposizione del discorso sull'inconscio accompagnata da una vera e propria trasformazione culturale.

²⁶ Ancora il prof. Brancaccio su questo punto: cfr. *Neoclassical influences in agent-based literature: A systematic review*, in «Journal of Economic Surveys», 4/2021, p. 16: «Even if we accept the idea that the prevailing attempts to integrate AB models in the neoclassical field present irreducible contradictions, we are still far from identifying a definitive location for AB analysis. To solve this puzzle, the definition of “neoclassical influence” described above may give some help: it could be considered as a sort of “Althusserian” demarcation line that dividesthe paradigms of economic theory. Those who believe that AB analysis is located in a

Lo Stato, dunque, da assenza volutamente inerme alle leggi del mercato, diventa adesso accompagnatore più consapevole delle stesse, ancora una volta impossibile da pensare come insieme di *tutte* le componenti sociali che lo formano e che necessitano di uno spazio per manifestare la propria razionalità concreta.

Si ritiene che quest'ultima conformazione statutale auspicata sia possibile nella misura in cui si prenda di nuovo sul serio il discorso sull'inconscio che abbiamo visto essere fondamentale il discorso sulla *complessità* ed in particolare la complessità di una trasformazione *culturale* che ancora oggi stenta a decollare: si lasciano queste parole cariche di speranza di Keynes come monito ai lettori che avranno avuto il coraggio di arrivare sino alla fine di questo scritto:

Quando l'accumulazione di ricchezza non rivestirà più un significato sociale importante, interverranno profondi mutamenti nel codice morale [...] Dovremmo avere il coraggio di assegnare alla motivazione "denaro" il suo vero valore. L'amore per il denaro come possesso, e distinto dall'amore per il denaro come mezzo per godere i piaceri della vita, sarà riconosciuto per quello che è: una passione morbosa, un po' ripugnante, una di quelle propensioni a metà criminali e metà patologiche che di solito si consegnano con un brivido allo specialista di malattie mentali²⁷.

context other than the neoclassical one, will be able to adequately develop the characteristics of the models devoid of neoclassical influences and perhaps make more explicit their possible links with the alternative traditions in the theory of prices and distribution. In this direction, the still open problem of situating the AB approach on one side or the other of the demarcation line between paradigms could find a possible solution»

²⁷ J.M. KEYNES, *Economic Possibilities for Our Grandchildren*, trad. it. di G. Seravalli, *Economia. Prospettive economiche per i nostri nipoti*, Nuova Editrice Berti, Parma 2016.